

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

© M.A. G'ofurova^{1✉}, M.Sh. Abdusalomova^{2✉}

^{1,2}Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishda jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlashning o'rni va ahamiyatini yoritadi. Vizual vositalar orqali mantiqiy fikrlash, tahlil va talqin qilish ko'nikmalarini erta bosqichda shakllantirish zarurligi asoslanadi.

MAQSAD: Vizual ma'lumotlar (jadval, diagramma, grafik) asosida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali metodlarini tizimlashtirish hamda ularni boshlang'ich sinf sharoitida qo'llash yo'llarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik va psixologik manbalar sharhi, darslik materiallari tahlili; kuzatish, ko'rgazmali va amaliy metodlar, axborot texnologiyalaridan foydalanish; kichik loyiha-topshiriqlar orqali ma'lumot to'plash va vizualizatsiya qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: jadval bilan ishlash o'quvchilarda ma'lumotni tuzish va taqqoslashni, diagrammalar tendensiyalarini ko'rishni, grafiklar esa bog'lanishlarni modellashtirishni osonlashtirdi. Metodik qiyinchiliklar (ustun/satr tanlovi, ma'lumotni joylashtirish, talqin qilish) bosqichma-bosqich ko'rsatmalar, namunaviy vazifalar va raqamli vositalar bilan kamaytirildi; natijada analitik fikrlash, xulosa chiqarish va axborot bilan ishlash ko'nikmalari yaxshilandi.

XULOSA: interfaol va vizual yondashuvlarni integratsiyalash kognitiv kompetensiyalarni barqaror rivojlantiradi, o'quvchini faol subyektga aylantiradi va fanlararo integratsiyani kuchaytiradi. O'qituvchi uchun muntazam vizual topshiriqlar hamda IT vositalari bilan qo'llab-quvvatlangan mashg'ulotlar eng samarali yechim sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: jadval; diagramma; grafik; kognitiv kompetensiya; mantiqiy fikrlash; ko'rgazmalilik; amaliy topshiriq; axborot savodxonligi.

Iqtibos uchun: G'ofurova M.A, M.Sh. Abdusalomova. Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali usullari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10(1). B.49–56.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

© M.A. Гофурова^{1✉}, М.Ш. Абдусаломова^{2✉}

^{1,2}Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья раскрывает значение работы с таблицами, диаграммами и графиками для развития когнитивных компетенций младших школьников на уроках математики. Обосновывается необходимость раннего формирования логического мышления, анализа и интерпретации данных средствами визуализации.

ЦЕЛЬ: систематизировать эффективные методы развития когнитивных компетенций на основе визуальных данных и показать пути их применения в начальной школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обзор педагогической и психологической литературы, анализ учебников; наблюдение, наглядные и практико-ориентированные методы, использование ИКТ; мини-проекты по сбору и визуализации данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: таблицы формируют умения структурировать и сравнивать информацию, диаграммы — видеть тенденции, графики — моделировать зависимости. Методические трудности (выбор столбцов/строк, размещение и трактовка данных) снижены за счёт пошаговых инструкций, образцов заданий и цифровых средств; улучшены аналитическое мышление, выводы и работа с информацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция интерактивных и визуальных подходов устойчиво развивает когнитивные компетенции, делает ученика активным субъектом и усиливает межпредметные связи. Регулярные визуальные задания и поддержка ИКТ рекомендуются как наиболее результативное решение.

Ключевые слова: таблица; диаграмма; график; когнитивная компетентность; логическое мышление; наглядность; практические задания; информационная грамотность.

Для цитирования: Гофурова.М.А., Абдусаломова М.Ш. Эффективные методы развития познавательных компетенций учащихся на уроках математики в начальной школе.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10(1). С.49–56.

EFFECTIVE METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' COGNITIVE COMPETENCIES IN ELEMENTARY SCHOOL MATH LESSONS

© Mahfuza A. G'ofurova^{1✉}, Mohidil Sh. Abdusalomova^{2✉}

^{1,2}Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article highlights the role of working with tables, charts, and graphs in developing primary students' cognitive competencies in mathematics. It argues for early formation of logical reasoning, analysis, and data interpretation through visual representations.

AIM: to systematize effective methods for enhancing cognitive competencies via visual data and to outline feasible classroom applications in the primary grades.

MATERIALS AND METHODS: review of pedagogical/psychological sources and textbook content; observation, visual and hands-on methods, ICT integration; mini-projects for data collection and visualization.

DISCUSSION AND RESULTS: tables support structuring and comparing information; charts reveal trends; graphs help model relationships. Step-by-step scaffolds, exemplar tasks, and digital tools reduced typical difficulties (column/row choice, data placement, interpretation), leading to improved analytical thinking, inference, and information handling skills.

CONCLUSION: integrating interactive and visual approaches reliably strengthens cognitive competencies, positions learners as active agents, and deepens cross-curricular links. Regular visual tasks supported by ICT are recommended as the most effective pathway.

Keywords: table; chart; graph; cognitive competence; logical reasoning; visualization; hands-on tasks; information literacy.

For citation: Mahfuza A. G'ofurova. Mohidil Sh. Abdusalomova (2025) 'Effective methods of developing students' cognitive competencies in elementary school math lessons', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.49–56. (In Uzbek).

Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi kechayotgan voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berishda hamda ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Uning har bir tarmog'i borki, qiziqalmasdan qo'ymaydi. Jadval, diagramma va grafikli topshiriqlar bilan ishlash aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qiziqarli hamda mantiqiy, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi mavzulardan hisoblanadi. Shu bois ularning o'qitish metodikasiga alohida e'tibor qaratmoq darkor. Zero, bugungi boshlang'ich sinf matematika darsliklari orqali berilayotgan jadval, diagramma hamda grafiklar avvalgilaridan farq qilib o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Boshlang'ich ta'limda jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlash bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ham aynan bu yo'nalishning o'quvchilarning fikrlash va tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

OECD (2022) tomonidan o'tkazilgan PISA tadqiqotida o'quvchilarning diagramma, grafik va jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati "funktional savodxonlik"ning muhim ko'rsatkichi sifatida belgilangan.

Pedagogik adabiyotlarda jadval, diagramma va grafiklardan foydalanish ko'rgazmalilik tamoyilining amaliy ifodasi sifatida qaraladi. Xususan, bu borada K. D. Ushinskiy (1868) "Inson tarbiyasining asoslari" asarida "bola ko'rganini tezroq o'rganadi" deb ta'kidlaydi. Bu g'oya keyinchalik zamonaviy ko'rgazmali ta'lim

konsepsiyalarining asosiga aylanganini alohida e'tirof etish zarur.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 7–10 yoshdagi bolalarda ko'rish orqali idrok qilish eshitish orqali idrok qilishdan ancha ustun. Bu yoshda bola obrazli fikrlashdan mantiqiy fikrlashga o'tish bosqichida bo'ladi. Shu sababli jadval va grafiklar bu o'tish jarayonini yengillashtiruvchi vosita hisoblanadi.

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” (TDPU, 2021¹) darslikda o'quvchilarga har chorakda kamida bir marotaba statistik ma'lumot asosida diagramma tuzish topshirig'i berilishi kerakligi aytilgan. O'qituvchi uchun esa bu vositalar darsni ko'rgazmali, tahliliy va qiziqarli o'tkazish imkonini beradi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar

O'z navbatida boshlang'ich sinflarda jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlash o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos tarzda tashkil etiladi. Bunda o'qituvchi quyidagi metod va usullardan foydalanib tushuntirishi samarali hisoblanadi:

1. Kuzatish metodi – o'quvchilarga tayyor jadval yoki diagrammani berib, ular asosida savol-javob o'tkazish.

2. Amaliy metod – o'quvchilar o'zlari ma'lumot to'plashadi (masalan, sinfdoshlarning sevimli mevalari) va natijani jadval yoki diagramma shaklida ko'rsatadilar.

3. Ko'rgazmali metod – rangli grafik va diagrammalardan foydalanib, ma'lumotlarni oson anglashga yordam berish.

4. Axborot texnologiyalaridan foydalanish – kompyuter yoki interfaol doska yordamida elektron diagramma va grafiklar tuzish.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, jadval va grafiklar bilan ishlashning ushbu usul va metodlarini qo'llash orqali biz boshlang'ich sinflarda quyidagi bilim, ko'nikmalarini rivojlantirishga erishiladi:

1.o'quvchilarning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;

2.matematik savodxonlikni oshiradi;

3.ma'lumotni taqqoslash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi;

4.o'qishga qiziqish va ijodkorlikni kuchaytiradi.

1.Jadvallar boshlang'ich sinflarda eng keng tarqalgan topshiriq turlaridan biri hisoblanadi. Jadval usulidan foydalanish uchun, avvalo, o'quvchi jadvalni o'qiy olishi kerak. Jadval bilan ishlash 2-sinf matematika darslaridan boshlab o'rgatiladi. Darslikda jadvalda berilganlarni o'qish va jadvalni to'ldirish haqida ko'pgina misollar berilgan. Lekin o'quvchilar uchun bu usulda masala yechish ancha qiyinchilik tug'diradi. Chunki, boshlang'ich sinflarda masala yechish deyarli masaladagi berilganlarni qisqa yozuv orqali yozish bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun ham jadval usuli ularga qiyindek tuyulishi mumkin, aynan shuning uchun ham ushbu usulning ijobiy tomonlari va qulayliklarini o'rgatib borish muhim ahamiyatga ega.

Darhaqiqat, bugungi kun o'quvchilarda jadval usulida masala yechishda kuzatiladigan quyidagicha kamchiliklar mavjud:

¹ D.A.Muhamedova D.Shodmoqulova “Boshlang'ich ta'lim metodikasi” (TDPU, 2021¹)

– masala shartiga ko'ra jadvalda nechta satr yoki nechta ustun tanlashni bilishmaydi;

- jadvalga berilganlarni qanday tartibda joylashtirishni anglashmaydi;
- masalada berilgan ma'lumotlarning ma'nosini tushunishmaydi;
- merilgan ma'lumotlarni bir-biridan ajrata olishmaydi;
- jadvalga hamma ma'lumotlarni joylashtira olishmaydi.

Bundan ko'rinib turibdiki, jadval usulidan foydalanish haqida ularda yetarli ma'lumot yetishmaydi, bu esa o'z-o'zidan ba'zi topshiriqlarga ham murakkab usullarda yondashishni talab etadi. Bugungi kun boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida buni bartaraf etish uchun o'quvchilarga ushbu usul haqidagi ma'lumot va manbalarni tushunarli va qiziqarli usullarda bera olsak, bizda ko'zlagan maqsadga erishish osonlashadi.

Bilamizki, boshlang'ich sinflarda topshiriqlar osondan murakkabga tamoyili asosida beriladi. Dastlab, jadvallar va uning mohiyatini o'quvchilar misollar orqali anglagan bo'lsa-lar, endi 4-sinf I qismga kelib jadvallar asosida masalalar tuzish va uni yechishga e'tibor qaratiladi. 12-topshiriq aynan o'quvchilarni jadvaldan foydalanib mustaqil fikrlashga undaydi. O'quvchilar jadvaldan foydalanib dastlab avtobusning I qavatida qancha sayyoh borligini so'ng keying qavatda qancha sayyoh ekanligini hisoblashlari lozim. Bunda alohida berilgan shart tuzish shart bo'lmay, to'g'ridan-to'g'ri jadvalga hisoblanib, yechish osonlashadi, oxirida natijalar jamlanmasi hisoblab qo'shib qo'yiladi.

12. Yaponiya va Xitoydan kelgan sayyohlar ikki qavatli sayyohlik avtobusida sayohat qilishadi. Jadvaldan foydalaning va avtobusda qancha sayyoh borligini aniqlang.

	I qavat	II qavat
Yaponlar	8 nafar	?, 8 nafar ko'p
Xitoyliklar	?, 5 marta ko'p	17 nafar

12. Yaponiya va Xitoydan kelgan sayyohlar ikki qavatli sayyohlik avtobusida sayohat qilishadi. Jadvaldan foydalaning va avtobusda qancha sayyoh borligini aniqlang.

	I qavat	II qavat
Yaponlar	8 nafar	?, 8 nafar ko' 25 nafar
Xitoyliklar	?, 5 marta 40 nafar	17 nafar

2. Diagramma- jadval ko'inishida berilgan ma'lumotlarni grafik ko'inishda tasvirlash usuli bo'lib, unda tasvirlangan ma'lumot tushunishga oson bo'libgina qolmay, balki ishni ham tezlashtiradi. Xususan, ko'p sonlar va bu sonlar orasidagi bog'liqlikni tasvirlashda diagrammaning roli juda muhimdir. Jarayonning strukturasi va undagi o'zgarishlarni diagramma yordamida aniqlash mumkin. Masalan quyidagi 3-sinf matematika I qism darslikdagi 7-topshiriqdagi diagrammaga e'tiborni qaratsak: unda O'zbekiston tabiati qanday zonalardan tashkil topganligi so'ralgan bo'lib, bu diagrammada sariq rang qismi orqali yaqqol namoyon bo'lmoqda:

Cho'l va dashtlar—eng kata

Suv havzalari esa eng kichik qismni tashkil etishi namoyon bo'lmoqda.

7. O'zbekiston tabiati qanday geografik zonalardan tashkil topganini aniqlang. Qaysi zona maydoni bo'yicha eng katta? Qaysi biri eng kichik?

Umuman olganda, diagrammalar bilan ishlash qiziqarli jarayon bo'lib, o'quvchilarni mustaqil va erkin yondashishga undaydi.

3. Grafiklar bilan ishlash ham boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muhim ahamiyatga ega topshiriqlardan biri hisoblanadi. Qolaversa, chizma va grafiklar bilan ishlash jarayonlari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qiziq va maroqli jarayonlardandir. Masalan, quyida berilgan grafikli topshiriq 3-sinf matematikasida keltirilgan bo'lib, tenglamalarni tuzish va uni yechish, tekshirish kabi matematik jarayonlar bilan bog'liq. Chizma asosida berilganligi uchun o'quvchilar buni tuzib ishlashga qiynalishmaydi.

5. Chizma asosida tenglamalar yozing va noma'lum miqdorni toping.

Jadval, diagramma va grafiklardan foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtiradi, ularni mustaqil ishlashga o'rgatadi. Shu bilan birga, bu mavzu boshqa fanlar bilan integratsiya qilish imkonini ham beradi (masalan, tabiatshunoslik, texnologiya).

O'qituvchi dars davomida bolalarni ma'lumot to'plash, uni tahlil qilish va vizual shaklda ifodalashga yo'naltirsa, bu nafaqat matematik, balki axborot madaniyatini ham rivojlantiradi.

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlash – bu nafaqat matematika darsining bir qismi, balki bolalarni hayotiy ma'lumotlar bilan ishlashga tayyorlovchi muhim bosqichdir. O'qituvchilar interfaol metodlardan foydalanib, har bir o'quvchini faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etishlari zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. (O O'Y uchun darslik.) Toshkent. "Turon-Iqbol" 2016 yil. 426 b.
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (O O'Y uchun darslik.) Toshkent. "Fan va texnologiya" 2005 yil.
3. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (O O'Y uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. "O'qituvchi" 2004 yil.
4. Tadjiyeva Z.G`, Abdullayeva B.S., Jumayev M.E., Sidelnikova R.I., Sadikova A.V. Методика преподавания математики.–Т.:Turon-Iqbol,2011. 336 s.
5. A.Asimov "O'quvchilarni masala tuzishga o'rgatishda inovatsion g'oyalardan foydalanish", FaDU xabarлари, 2018-yil 6-son.

6. G. Samatova. Maktablarda matematika fanini o'qitishning dolzarb masalalari/ SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 323-24 betlar.
7. Karimova K.R, Yarmetova M.R.. va b. O'QUVCHILARNI DIAGRAMMALAR BILAN ISHLASHGA O'RGATISH. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 2023-yil 9-mart
8. Mamatov Dilshod "TALABALARNING KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH" Том 2 № 1 (2024): FAN JURNALI TA'LIM VA MADANIYAT
9. Repyova I.V. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik, I,II, III, IV qismlar. - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. - 100 b.
10. Repyova I.V. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik, I,II, III, IV qismlar. - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023.
11. Repyova I.V. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik, I,II, III, IV qismlar. - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023.
12. Repyova I.V. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, I,II, III, IV qismlar. - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'ofurova Mahfuza Abbosovna**, o'qituvchi [Гофурова Махфуза Аббосовна, преподаватель], [G'ofurova Mahfuza Abbosovna teacher]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy, [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19], [address: Murabbiylar str., 19, Ferghana, 150100.]

✉ **Abdusalomova Mohidil Sherali qizi**, magistr [Абдусаломова Мохидил Шерали кизи, магистр], [Abdusalomova Mohidil Sherali qizi master's student]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy, [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19], [address: Murabbiylar str., 19, Fergana, 150100.]